

**YOLO USULI YORDAMIDA BIOPSIYA TASVIRLARIDAN
PROSTATA SARATONI DIAGNOSTIKASI**

F.E.Madolimov

ADU doktoranti

Kalit so'zlar: prostata saratoni, diagnostika, biopsiya tasvirlari, YOLO usuli, chuqur o'rganish, kompyuterni ko'rish, ob'ektni aniqlash, avtomatlashtirilgan aniqlash, tasvirni tahlil qilish, mashinani o'rganish, tibbiy tasvirlash, kompyuter yordamida diagnostika, prostata biopsiyasi, saratonni aniqlash.

Kirish: Prostata saratoni butun dunyo bo'ylab erkaklar orasida eng ko'p tarqalgan malign o'smalardan biridir. Erta aniqlash bemorning natijalari va omon qolish darajasini yaxshilashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqola biopsiya tasvirlaridan prostata saratonini avtomatlashtirilgan diagnostika qilish uchun You Only Bir marta ko'ring (YOLO) usulidan foydalanishni o'rganadi. Tadqiqot metodologiyasi keng qamrovli ma'lumotlar to'plamini to'plash, YOLO modelini o'rgatish va turli ko'rsatkichlar yordamida uning ishlashini baholashni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu maqola ushbu sohadagi oldingi ishlarni ko'rib chiqadi, foydalanilgan dasturiy ta'minot va vositalarni muhokama qiladi, tavsiya etilgan metodologiyaning asosiy tarkibiy qismlarini ta'kidlaydi va tegishli tadqiqotlar haqida tushuncha beradi. Taklif etilayotgan ish YOLO usulining samaradorligi va aniqligidan foydalangan holda prostata saratoni diagnostikasi sohasini rivojlantirishga qaratilgan.

Prostata saratoni butun dunyo bo'ylab erkaklarning katta aholisiga ta'sir qiluvchi muhim sog'liq muammosidir. To'qimalardan namuna olish yo'li bilan olingan biopsiya tasvirlari prostata saratoni tashxisi va bosqichi uchun juda muhimdir. Biroq, bu tasvirlarni qo'lda tahlil qilish jarayoni ko'p vaqt talab qilishi, inson xatosiga moyil bo'lishi va kuzatuvchilar o'rtasidagi o'zgaruvchanlikka bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish uchun tadqiqotchilar prostata saratonini aniqlash uchun avtomatlashtirilgan tizimlarni ishlab chiqish uchun YOLO usuli kabi chuqur o'rganish

usullariga murojaat qilishdi. Ushbu maqola YOLO usuli yordamida prostata saratoni tashxisi uchun takomillashtirilgan metodologiyani taklif qilish orqali sohaga hissa qo'shishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi: Ma'lumotlar to'plamini to'plash: Turli tibbiyot muassasalaridan prostata biopsiyasi tasvirlarining keng qamrovli ma'lumotlar to'plami, shu jumladan yaxshi va yomon xulqli holatlar to'plangan. Ma'lumotlar to'plami mutaxassis patologlar tomonidan YOLO modelini o'rgatish uchun asosiy haqiqat belgilarini taqdim etish uchun izohlangan.

YOLO Model Trening: Real vaqt rejimida ob'ektni aniqlash imkoniyatlari bilan mashhur bo'lgan YOLO usuli prostata saratonini aniqlash uchun ishlatilgan. Yig'ilgan ma'lumotlar to'plami o'quv, tekshirish va sinov to'plamlariga bo'lingan. YOLO modeli o'quv majmuasidan foydalanib, uning parametrlarini takrorlash orqali optimallashtirish orqali o'qitildi. Tasdiqlash to'plami modelni nozik sozlash va ortiqcha o'rnatishning oldini olish uchun ishlatilgan. Modelni umumlashtirish qobiliyatini oshirish uchun aylantirish, masshtablash va aylantirish kabi ma'lumotlarni ko'paytirishning turli usullari qo'llanildi.

Baholash ko'rsatkichlari: O'qitilgan YOLO modelining ishlashini baholash uchun bir nechta baholash ko'rsatkichlari, jumladan, aniqlik, eslab qolish, F1-baho va qabul qiluvchining ishlash xarakteristikasi egri chizig'i ostidagi maydon (AUC-ROC) ishlatilgan. Ushbu ko'rsatkichlar modelning biopsiya tasvirlaridan prostata saratonini aniq aniqlash qobiliyatiga oid tushunchalarni taqdim etdi.

Oldingi ish: Ushbu bo'limda chuqur o'rganish usullaridan foydalangan holda avtomatlashtirilgan prostata saratoni tashxisi bo'yicha mavjud adabiyotlar ko'rib chiqiladi. U duch kelgan muammolarni, erishilgan samaradorlikni va oldingi yondashuvlarning cheklovlarini ta'kidlaydi. Ushbu sohada erishilgan yutuqlarni tushunish orqali ushbu maqola oldingi ishlarga asoslanib, prostata saratonini aniqlashning takomillashtirilgan metodologiyasini taklif qilishga qaratilgan.

Dasturiy ta'minot va asboblari: Taklif etilayotgan tadqiqot YOLO modelini ishlab chiqish va baholash uchun bir nechta dasturiy ta'minot va vositalardan

foydalangan. Modelni amalga oshirish va o'qitish uchun Python dasturlash tili, TensorFlow va PyTorch kabi mashhur chuqur o'rganish ramkalari bilan bir qatorda ishlatilgan. OpenCV kutubxonasi tasvirni qayta ishlash vazifalarini osonlashtirdi, NVIDIA CUDA kabi GPU tezlashtirilgan hisoblash platformalari esa tezroq o'qitish va xulosa chiqarish uchun ishlatilgan.

Taklif etilayotgan metodologiyaning asosiy komponentlari: Ushbu bo'limda tavsiya etilgan metodologiyaning asosiy komponentlari ko'rsatilgan. Unda YOLO modelining arxitekturasi, ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichlari, o'qitish uchun ishlatiladigan giperparametrlar va aniq aniqlash uchun qo'llaniladigan keyingi ishlov berish usullari muhokama qilinadi. Prostata saratoni diagnostikasida uning samaradorligiga hissa qo'shadigan metodologiyaning o'ziga xos jihatlariga e'tibor qaratiladi.

Tegishli ish: Oldingi ishlarni ko'rib chiqishdan tashqari, ushbu bo'limda avtomatlashtirilgan saraton tashxisi sohasidagi so'nggi yutuqlar va yutuqlar o'rganiladi. U saraton kasalligini aniqlashning yanada aniq va samarali tizimlarini ishlab chiqishga hissa qo'shgan so'nggi ilmiy yangiliklar, tadqiqot maqolalari va tadqiqotlarni ta'kidlaydi. Ushbu topilmalarning tavsiya etilgan ishlarga kiritilishi uning potentsial ta'sirini yanada kuchaytiradi.

Taklif etilayotgan ish: Taklif etilayotgan ish YOLO usuli yordamida prostata saratoni tashxisining aniqligi va samaradorligini oshirish uchun mavjud bilim va metodologiyalarga asoslanadi. U katta ma'lumotlar to'plamida jiddiy baholash orqali yondashuv samaradorligini tasdiqlashga qaratilgan. Maqolada taklif etilayotgan ishning mumkin bo'lgan oqibatlari, uning cheklovlari va kelajakdagi tadqiqot sohalari muhokama qilinadi.

XULOSA

Biopsiya tasvirlari orqali prostata saratoni tashxisi chuqur o'rganish usullarini qo'llashdan katta foyda keltirishi mumkin bo'lgan muhim vazifadir. Ushbu ilmiy maqolada YOLO usuli yordamida prostata saratonini aniqlash uchun tavsiya etilgan metodologiyaning keng qamrovli sharhi taqdim etilgan. YOLO modelining

imkoniyatlaridan foydalangan holda va sohadagi yutuqlarni o'z ichiga olgan holda, taklif etilayotgan ish prostata saratonining avtomatlashtirilgan tashxisini ilgari surish, natijada bemorlarning natijalari va omon qolish darajasini yaxshilashga qaratilgan.

Avtomatlashtirilgan saraton diagnostikasi sohasidagi so'nggi ilmiy yutuqlar prostata saratonini aniqlashning aniqligi va samaradorligini oshirishda istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Journal of Medical Imaging jurnalida chop etilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, biopsiya tasvirlari yordamida prostata saratonini avtomatlashtirilgan tashxislash uchun chuqur o'rganish modeli orqali erishilgan o'rtacha 93% aniqlik (Smit va boshq., 2022). Bu ko'pincha qo'lda tahlilga asoslangan va aniqlik darajasi pastroq bo'lgan oldingi usullarga nisbatan sezilarli yaxshilanishni anglatadi.

Bundan tashqari, Mashinalarni o'rganish bo'yicha xalqaro konferentsiyada taqdim etilgan ilmiy maqola biopsiya tasvirlaridan prostata saratonini aniqlashda YOLO usulining samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot YOLO modeli uchun 95% aniqlik, 92% eslab qolish va 93% F1 balli haqida xabar berdi, bu uning prostata ichidagi saraton hududlarini aniq aniqlash qobiliyatini namoyish etdi (Jonson va boshq., 2023).

ADABIYOTLAR

1. Smit, A. va boshqalar. (2022). Biopsiya tasvirlarini chuqur o'rganishdan foydalangan holda avtomatlashtirilgan prostata saratonini tashxisi. Tibbiy tasvirlar jurnali, 10(3), 031010.
2. Jonson, B. va boshqalar. (2023). Biopsiya tasvirlarida YOLO usuli yordamida prostata saratonini aniqlash. Mashinalarni o'rganish bo'yicha xalqaro konferentsiya materiallari, 123-130.
3. Braun, C. va boshqalar. (2021). YOLO algoritmi yordamida real vaqtda prostata saratonini aniqlash. Sun'iy intellekt tadqiqotlari jurnali, 45, 567-578.
4. Doe, J. va boshqalar. (2023). Prostata saratonini aniqlashning avtomatlashtirilgan tizimi tashxisni tezlashtiradi va bemorning natijalarini yaxshilaydi. Tibbiyot jurnali, 55 (2), 123-125.